

RISCOS OCUPACIONAIS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ATUANTES NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 18/05/2023

RIESGOS LABORALES DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE ACTUAN EN LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7948978

Dyonatan Ferreira Alves¹

Gabrieli Fernandes Pereira²

Sandonaid Andrei Geisler³

Thaissy Fernanda de Oliveira⁴

Resumo

1.CONTEXTUALIZAÇÃO: O atendimento pré-hospitalar (APH) consiste em toda e qualquer prestação de assistência realizada fora do ambiente hospitalar, o que muitas das vezes ocorrem nos mais variados locais e situações, por isso durante o período de trabalho os profissionais atuantes no APH estão constantemente passíveis a exposição aos mais variados tipos de riscos, sendo os mais comuns os riscos ocupacionais. 2.PROBLEMA: Devido aos diversos ambientes insalubres que ocorrem, na maioria das vezes, as prestações das assistências desses profissionais às vítimas, os mesmos ficam expostos a diversos riscos como físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicológicos. O que acaba delimitando a atuação e

tornando a assistência insatisfatória, além de agravar o adoecimento precoce da equipe. 3.OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi evidenciar os riscos que os profissionais atuantes no APH estão expostos, assim como descrever como se dá o processo de trabalho no serviço em questão identificando o perfil dos profissionais e suas devidas capacitações antes, durante e/ou após o atendimento. 4.METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura nos seguintes bancos de dados: GOOGLE ACADÊMICO e ScIELO, considerando apenas artigos científicos em língua portuguesa publicados nos últimos 5 anos. 5.RESULTADO: Pode-se constatar um déficit de informação, por parte dos profissionais, relacionado a realidade que convivem. Alguns artigos relataram que alguns não tinham o conhecimento adequado sobre os riscos ocupacionais e outros que tinham, não davam a devida atenção, muito menos se importavam de se prevenir da exposição. Outros alegaram não ter tempo devido a emergência da situação. Foi evidenciado que o uso adequado dos EPI's, além da educação continuada da equipe, melhores condições de trabalho e implementação de novas políticas públicas voltadas ao atendimento de urgência e emergência acabam diminuindo os riscos aos quais toda a equipe que atua no APH, está exposta. 6. CONCLUSÃO: Por meio de tudo que foi apresentado pode-se concluir que é de extrema importância que a equipe esteja sempre bem alinhada e atualizada sobre os possíveis riscos ocupacionais e como evitá-los. Buscando sempre se manter a par das novas diretrizes e normas que regem o APH, afim de proporcionar um atendimento embasado e respaldado cientificamente. Realizar treinamentos constantes desde a utilização, manutenção e funcionalidade dos EPI's ao processo que se dá o atendimento pré-hospitalar, visto que é de extrema importância para a diminuição dos riscos aos quais estão expostos no dia-a-dia.

Palavras-chave: Riscos ocupacionais; equipe de enfermagem; Atendimento Pré-hospitalar.

Resumen

1. ANTECEDENTES: La atención pre-hospitalaria (APH) consiste en toda y cualquier asistencia prestada fuera del ámbito hospitalario, que

muchas veces ocurre en los más variados lugares y situaciones, por lo tanto, durante el período de trabajo, los profesionales que actúan en la APH están constantemente expuestos a los más variados tipos de riesgos, siendo los más comunes los riesgos laborales.

2. PROBLEMA: Debido a los diversos ambientes insalubres que se presentan, la mayoría de las veces, la prestación de asistencia por parte de estos profesionales a las víctimas, están expuestas a diversos riesgos como físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicológicos. Lo que acaba por acotar el rendimiento y hacer insatisfactoria la asistencia, además de agravar la temprana enfermedad del equipo.

3. OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue resaltar los riesgos a los que están expuestos los profesionales que actúan en la APH, así como describir cómo se desarrolla el proceso de trabajo en el servicio en cuestión, identificando el perfil de los profesionales y su debida formación. Antes, durante y/o después del servicio.

4. METODOLOGÍA: Se realizó una revisión integrativa de la literatura en las siguientes bases de datos: GOOGLE ACADÉMICO y SCIELO, considerando solo artículos científicos en portugués publicados en los últimos 5 años.

5. RESULTADO: Se aprecia una falta de información, por parte de los profesionales, relacionada con la realidad que viven. Algunos artículos reportaron que algunos no tenían los conocimientos adecuados sobre los riesgos laborales y otros que los tenían, no prestaban la debida atención y mucho menos el cuidado para prevenir la exposición. Otros afirmaron no tener tiempo debido a la emergencia de la situación. Se demostró que el uso adecuado de los EPP, además de la educación continua del equipo, mejores condiciones de trabajo y la implementación de nuevas políticas públicas dirigidas a la atención de urgencias y emergencias, terminan por reducir los riesgos a los que se enfrenta todo el equipo que trabaja en la APH está expuesto.

6. CONCLUSIÓN: De todo lo expuesto se puede concluir que es de suma importancia que el equipo esté siempre bien alineado y actualizado sobre los posibles riesgos laborales y cómo evitarlos. Buscando siempre estar al tanto de los nuevos lineamientos y normas que rigen a la APH, con el fin de brindar un servicio científicamente fundamentado y sustentado. Realizar capacitaciones constantes desde el uso, mantenimiento y funcionalidad de los EPP hasta el proceso de atención prehospitalaria, ya que es de suma importancia para reducir los riesgos a los que se exponen en el día a día.

Palavras-chave: Riscos laborais; equipe de enfermagem; Atenção pré-hospitalar.

INTRODUÇÃO

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) atua em prestar atendimento de urgência e emergência para qualquer pessoa, com finalidade de assistência clínica ou traumática, sendo a assistência em qualquer ambiente, como em locais de trabalho ou em sua própria casa. O atendimento é necessariamente importante, principalmente pelo fato da diminuição de sequelas ou algum agravamento no problema já existente, sendo decisivo na sobrevivência da vítima (MONTEIRO, REIS & VIANA, 2021).

Durante a assistência de emergência os profissionais acabam expostos a um ambiente de risco, sendo por falta de técnica e/ou prática; realizando manobras de modo que não estejam corretas; ou até mesmo o próprio local em que se encontra a ocorrência não proporciona qualidade no atendimento e delimita a equipe; ficando suscetíveis a riscos ocupacionais (MONTEIRO, REIS & VIANA, 2021).

De acordo com a Norma Regulamentadora NR-5, Portaria nº 25 de Dezembro de 2014 os riscos ocupacionais são classificados em cinco categorias. O primeiro risco seria os físicos, o segundo são os químicos, o terceiro são os biológicos, o quarto são os ergonômicos e por fim, os riscos acidentais. Na rotina do profissional é possível identificar constantes exposições aos diferentes riscos dispostos pela NR-5, muitas vezes em várias categorias simultaneamente, levando a um comprometimento da sua saúde (VASCONCELOS, OLIVEIRA & MARQUES, 2020; BRASIL, 2014).

Diante do exposto, o estudo pretende importância de conhecer como é a realização do APH prestado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pelos profissionais da equipe de enfermagem, os riscos aos quais estão expostos, descrever como ocorre a educação continuada/treinamento, assim como, a qualificação da equipe. (SILVA, LOPES & BATISTA, 2018).

Existem diversos obstáculos que delimitam a assistência desses profissionais. Tal fato gerou a indagação em saber como aperfeiçoar a qualidade do atendimento, diminuir os obstáculos, capacitar a equipe, prevenir os riscos e melhorar a qualidade de vida e a saúde destes profissionais que realizam as atividades relacionadas a prestação dos primeiros socorros diante dos problemas encontrados no dia-a-dia ressaltando suas reais condições de trabalho (SOUZA, TELES & OLIVEIRA, 2020).

Dessa forma, este estudo tem como objetivo identificar quais são as atividades de risco que a equipe de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão constantemente expostas.

REVISÃO TEÓRICA

O Atendimento Pré-Hospitalar, é um atendimento imediato em situações de urgência e emergência, sendo clínica ou traumática, ocorrendo a assistência de Enfermagem no próprio local que se encontra a ocorrência e durante o transporte do indivíduo até a instituição prevista, que continuará os cuidados. (OLIVEIRA,2019).

O APH tem por finalidade trazer um atendimento adequado para a vítima, em quais quer situações de risco, fazendo assistência direta ou indireta com o mesmo, envolvendo ações para menor possibilidade de mortalidade, e fazendo com que evite o máximo de sequelas possíveis, sendo, sequelas permanentes ou temporárias, trazendo mais chances de sobrevivência para o paciente necessitado. (LEVANDOSKI et al.,2021).

Através de pesquisas, no Brasil, o Atendimento Pré-Hospitalar, se divide em dois serviços, o serviço móvel e fixo. O APH móvel tem por finalidade de atendimento o mais imediato possível da vítima, e logo após, são encaminhados para o atendimento hospitalar. (LEVANDOSKI et al., 2021).

Segundo Levandoski e colaboradores, o APH móvel é ocorrida por meio de dois tipos de modalidades, sendo elas, o Suporte Básico de Vida (SBV) e Suporte Avançado de Vida (SAV). O SBV é caracterizado como realizações de

procedimentos não invasivos na vítima, já o SAV, é caracterizado como procedimentos invasivos.

No SBV, são compostas pelo condutor e técnicos de enfermagem, que realizam as atividades não invasivas, são elas, a primeira abordagem a vítima, checagem de ventilação e circulação da mesma, a imobilização, e por fim, o transporte a vítima até a instituição de emergência. Já o SAV, é composta pelo condutor, médico e enfermeiro, que, por sua vez, são capazes de realizar os procedimentos invasivos necessários, de suporte ventilatório e circulatório. (BRITO et al.,2021).

Suas atividades no APH estão entre elas o cuidado direto e indireto a vítima, sendo já na chegada no local da ocorrência, que se verifica a avaliação da cena proposta; realizações de procedimentos com a vítima; atendimento dos familiares por meio do acolhimento, e utilizações de medicações necessárias durante o resgate proposto. (SILVA et al.,2021)

Segundo Silva et al., (2021), o conhecimento dos profissionais no atendimento é totalmente importante para que sejam realizados os procedimentos corretamente e com uso dos materiais adequados para cada ação que precise ser realizada, principalmente em procedimentos invasivos, pois o risco de contaminação durante a ação, não está descartada, que acaba trazendo riscos ocupacionais para o profissional.

Para um bom atendimento pré-hospitalar, o enfermeiro deve saber trabalhar em equipe, de forma ágil e eficaz para com a vítima, pois podem ocorrer situações inesperadas, e com isso, deve-se ter habilidade, e conhecimento teórico e prático, trazendo facilidade para conseguir a dominação na situação que se encontra. O estudo e atualização contínua é de suma importância. (MOURA,2019).

Segundo MOURA, os profissionais no atendimento, devem ter treinamentos adequados, e com isso, a realizações de cursos de especialização em APH urgência e emergência, é necessário, pois trará mais confiança a vítima e ao profissional, que irá ofertar o procedimento com determinado conhecimento e certeza na realização dele, sabendo que está fazendo o certo.

Os profissionais da área da saúde estão expostos a várias situações de risco durante seu dia-a-dia de trabalho, sendo eles, os riscos ocupacionais, que podem ser temporárias ou definitiva, e os acidentes durante o procedimento exercido. Com isso, se nota que há muitas condições desfavoráveis sobre a segurança no trabalho, fazendo com que traga riscos a saúde. (SOUZA et al.,2018)

Segundo a Portaria nº 25 de 29/12/1994 no anexo IV, classificam-se cinco principais riscos ocupacionais, sendo eles, riscos físicos (são agentes ambientais, seriam os ruídos, vibrações, radiações, frio, calor e umidade); riscos químicos (se caracterizam por serem absorvidos pelo organismo, penetram o corpo, apresentam-se como poeiras, gases, vapores e substancias com compostos químicos); os riscos biológicos (também são penetrados pelo organismo, mas por organismo vivos, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos); riscos ergonômicos (afetam a integridade física ou mental, como esforço físico intenso, levantamento de peso, postura inadequada, trabalho prolongado e outras causadoras de stress físico e psíquico); e acidentes (fatores que colocam o trabalhador em risco, afetando a sua integridade física, como com máquinas, eletricidade, ferramentas, animais peçonhentos e outras contribuições para a ocorrência de acidentes).

A Norma Regulamentadora NR-9, diz ser riscos ambientais, os riscos físicos, químicos e biológicos, que estão presentes no ambiente de trabalho do profissional, pois na natureza, o tempo de exposição pode afetar a saúde, trazendo danos. O clima pode-se gerar cansaço e mais esforço físico, dificultando a qualidade do atendimento a vítima.

Podemos dizer que há alguns fatores que atuam para o risco biológico, como a sobrecarga de trabalho, por conta do número insuficiente de trabalhadores; desgaste físico e emocional; estresse; capacitação insuficiente; falta de atenção; utilização de materiais inadequados e não utilização das medidas de precauções padrão. (BRITO et al.,2021)

Para BRITO et al., (2021), os riscos químicos são responsáveis por 80% dos problemas ocupacionais. Em relações aos riscos de acidentes, os acidentes de

trânsitos acabam ocorrendo, sendo elas, pela alta velocidade, por conta da rápida chegada ao local da ocorrência, fazendo com que traga risco para a equipe, ainda mais com o tráfego em que se encontra, e as iluminações inadequadas nas estradas, quando se há ocorrências noturnas.

Os riscos biológicos, sendo um dos principais fatores de risco, necessitam de utilização adequada do EPI (Equipamento de Proteção Individual), pois trazem mais segurança no momento da assistência, e sem risco de afetar a saúde, ficando invulneráveis para os riscos ocupacionais. Pela grande demanda de atendimento, acaba-se deixando de utilizar o EPI, por conta do tempo de se autoprotoger, pois a assistência, necessita ser de forma rápida e imediata, ficando assim, totalmente exposto a contaminação. (SANTOS 2022)

A Norma Regulamentadora NR-6, se diz sobre a utilização do EPI completo, sendo eles, o capacete; capuz; óculos; protetor facial; protetor auditivo; proteção respiratória; vestimenta de proteção do tronco contra riscos de origem térmica e mecânica; luvas; creme protetor para membros superiores contra agentes químicos; manga para proteção do braço e antebraço contra choque elétrico, agentes cortantes e perfurantes; braçadeira para proteção de antebraços; dedeira para proteção dos dedos; calçado para proteção dos pés contra objetos cortantes e agentes químicos; meia; perneira contra agentes térmicos e escoriações; calça; macacão, e cinturão de segurança com dispositivo trava-queda e com talabarte. Todos eles com seus importantes objetivos e momentos utilizáveis.

A partir de Santos (2022), a falta de conhecimentos técnicos e procedimentos corretos na assistência, traz riscos ocupacionais para o profissional, até na maneira correta de se posicionar durante o atendimento, trazendo problemas posturais, por isso do se atualizar sempre que necessário e o realizar corretamente. Outros fatores contribuem para a exposição dos riscos, como a má condição de trabalho, pressão psicológica e até mesmo baixo salário, trazendo estresse no profissional, e com isso, riscos psicológicos.

Mesmo com o EPI correto, o profissional pode-se acabar contaminando, como prestar atendimento direto a vítima e sofrer um acidente durante a utilização de

um material perfurocortante, em preparo e administração de medicamento. Para que não tenha esse acontecimento, deve-se, ter a prática e especialização. (BRITO et al.,2021).

CONCLUSÃO

Espera-se evidenciar as atribuições e competências dos profissionais de saúde, dando ênfase aos desafios que interferem no processo de trabalho e na qualidade da assistência.

A pesquisa poderá influenciar no embasamento teórico para novas pesquisas e estudos futuros e contribuir na educação continuada dos profissionais que atuam na área de Atendimento Pré-Hospitalar, além de causar impacto significativo na reflexão das condições de trabalho atuais desses profissionais.

Em síntese, espera-se que sirva como base para que enfermeiros, técnico-auxiliares de enfermagem e demais profissionais da área da saúde e outros que estejam interessados no tema abordado possam ampliar seus conhecimentos, assim gerando uma promoção de mudanças das práticas e compreensão dos riscos ocupacionais que envolvem toda a equipe atuantes no Atendimento Pré-Hospitalar.

BIBLIOGRAFIA

1. BRITO, R. S; FERREIRA, S. M. I. L. **Artigo: Riscos ocupacionais entre os profissionais de saúde do serviço de atendimento móvel de urgência: uma revisão integrativa.** Saúde Coletiva. VII, n 64, pag. 5798- 5813. Santa Cruz, 2021.
2. **COMISSÃO Interna de Prevenção de Acidentes(CIPA).** PUC São Paulo. 2018.
3. LEVANDOSKI, H.; BOMFIM, K.; LUVIZOTTO, J. **O Serviço de APH e a atribuição do enfermeiro.** Pag. (1-5). 19º Seminário de Pesquisa/ Semana de Iniciação Científica – Uniandrade. Curitiba, 2021.
4. LOUZA, L. **Blog. O que são Riscos Ocupacionais?**SST Online. 2019.

5. MONTEIRO, J. S; REIS, S. V. L. M; VIANA, M. R. P. **Recima21- ciências exatas e da terra, sociais, da saúde, humanas e engenharia/ tecnologia.Artigo: Riscos ocupacionais da equipe de enfermagem no serviço de atendimento móvel de urgência.** Pag. (1-16), v 2, n.5, 2021.
6. MOTA, L. M; OLIVEIRA, M. D. TCC, **Principais riscos vivenciados pelo enfermeiro emergencista ao realizar o atendimento pré-hospitalar: revisão integrativa.** Pag. (1-20). Distrito Federal, 2019.
7. MOURA, D. P. N. **TCC, O papel do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar de emergência: uma revisão integrativa.** Pag. (1-30). Fundação Educacional de Ituverava. 2019.
8. **NORMA Regulamentadora nº 6**, Ministério do trabalho e previdência. 2022.
9. **NORMA Regulamentadora nº17**, Ministério do trabalho e previdência, 2022.
10. **NORMA Regulamentadora nº32**, Ministério do trabalho e previdência. 2022.
11. **NORMA Regulamentadora nº9**, Ministério do trabalho e previdência. 2022.
12. OLIVEIRA, M. E. F. TCC, **Prevenção de acidentes ocupacionais e conduta pós-exposição a material biológico entre trabalhadores da saúde de um serviço de atendimento móvel de urgência.** Ribeirão Preto, São Paulo, 2019.
13. SANTOS, E. T. O. TCC, **Riscos ocupacionais da equipe de enfermagem durante o atendimento de urgência e emergência: revisão integrativa.** Faculdade Evangélica de Goianésia. Pag. (1-17) 2020.
14. SILVA, A. B; LOPES, G. M; BATISTA, K. M. P. **A educação permanente em saúde no serviço de atendimento móvel de urgência.** Revista Sustinere, Rio de Janeiro, v6, n.1, p 63-83, 2018.
15. SILVA, C. L. B. et al. **O papel do enfermeiro do atendimento pré-hospitalar. Estácio, Centro Universitário Estácio da Amazonia.** Pag. (66-83). 2021
16. SOUZA, B. V.N; TELES, J. F; OLIVEIRA, E. F. **Artigo: Perfil, dificuldades e particularidades no trabalho de profissionais dos serviços de atendimento pré-hospitalar móvel- revisão integrativa.**SciEloEnfermeríaActual de Costa Rica n.38 San José. Bahia 2020.

17. 17. SOUZA, C. L. et al. **Artigo, Riscos enfrentas pela equipe do serviço de atendimento móvel de urgência no exercício profissional.** Pag. (40-58).

Temas em saúde, edição especial. João Pessoa, 2018.

18. VASCONCELOS, B. M; OLIVEIRA, S. F; MARQUES, H. A. M.

BrazilianJournalofDevelopment- Revisão integrativa de literatura acerca de riscos ocupacionais envolvendo a equipe de enfermagem em urgência e emergência. Jornal, Curitiba v.6, n4, p.17821- 17830, 2020.

¹Acadêmico de Enfermagem – Dyonatam_sti@hotmail.com

²Acadêmico de Enfermagem – Gabrieli.foz@hotmail.com

³Orientador – Biologiasnag@hotmail.com

⁴Orientador – Thaissy.oliveira@docente.suafaculdade.com.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil